

APLIKATSIYA DIZAYNI- MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING BADIY FAOLIYATINING BIR TURI SIFATIDA

Xayitboyev Diyorbek Jonibekovich¹, Kadirova Shaxnoza

Aminbayevna²

¹Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi,
hayitbayev78@mail.ru

²Urganch davlat universiteti o'qituvchisi,
shaxnoza kadirova 4488@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6018600>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-fevral 2022

Ma'qullandi: 05-fevral 2022

Chop etildi: 10-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

Applikatsiya, aqliy tarbiya, axloqiy tarbiya, syujetli-tematik, dekorativ, estetik tarbiya, amaliy san'at.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada asosan applikatsiya san'ati to'g'risida va uni maktabgacha yoshdagi bolalarga o'rgatishning tarbiyaviy ahamiyati, applikatsiy kompozitsiyasini bajartirish orqali bolalarda tasavvurlarini, ma'lum bilimlarini boyitish, ko'nikmalarni rivojlantirish va shaxsni tarbiyalashga qaratilgan nazariy ma'lumotlar yoritilgan.

Applikatsiya (lotincha applicatio - qoplama) - har qanday materialdan kesilgan va tegishli fonga yopishtirilgan yoki tikilgan turli shakllar, figuralardan badiiy tasvirlar yaratish usuli. Kompozitsiyada turli xil materiallar teri, namat, mato, qayin qobig'i, mo'yna, mato, somon, qog'ozlardan qo'llaniladi. Dunyoning turli xalqlari milliy liboslar, uy-ro'zg'or buyumlari, turar-joylarni loyihalashda aplikatsiyadan foydalanadilar.

Applikatsiya - bolalar sevadigan vizual faoliyat turlaridan biri bo'lib, ular qog'ozning yorqin rangidan, raqamlarning muvaffaqiyatli ritmik joylashuvidan mamnun bo'lishi, kesish va yopishtirish texnikasi katta qiziqish uyg'otadi. Bolalar amaliy ishlarni bajarib, yangi bilimlarni

o'zlashtiradilar, boshqa sinflarda olingan g'oyalarni mustahkamlaydilar. Applikatsiya kompozitsiyalari bolalarda ma'lum bilimlarni boyitish, ko'nikmalarni rivojlantirish va shaxsni tarbiyalashga qaratilgan.

Kompozitsiyaning o'ziga xosligi ob'ektlarning rangi, tuzilishi, ularning o'lchamlari, tekislik shakli va tarkibi haqida bilim olishga imkon beradi. Kompozitsiyada kesilgan shakllarni siljitish, taqqoslash, bir shaklni boshqasiga qo'yish mumkin. Bu esa kichik yoshdagi bolalarda kompozitsion bilim va ko'nikmalarni tezda egallash imkonini beradi.

Mavzuli applikatsiyada bolalar qog'ozni kesib olish va fonga alohida mavzu tasvirlarini joylashtirish qobiliyatini

o'zlashtiradilar, ular faoliyatning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda biroz umumlashtirilgan, hatto shartli ma'lumotni beradi, tevarak-atrofdagi predmetlarning tasviri yoki ularning o'yinchoqlarda, rasmlarda, xalq amaliy san'ati namunalari aks etishi mumkin.

Syujetli-tematik kompozitsiyada yoki syujetga muvofiq turli xil narsalarni kesish va yopishtirish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Masalan "tovuqni donga urish", "akvariumda baliq suzishi" mavzusidagi applikatsiya ishlarini bunga misol bo'ladi

(1-rasm).

1-

rasm.

Applikatsiya tovuqni donga urish
Akvariumda baliq suzishi

Dekorativ applikatsiya - bu bezak faoliyatining bir turi bo'lib, unda bolalar

bezakning turli elementlarini (geometrik, o'simlik shakllari, qushlarning, hayvonlarning, odamlarning umumlashtirilgan figuralari) yorqin ranglarning yonma-yon qo'yishlari yordamida simmetriya ritmi qonunlariga muvofiq kesish va birlashtirish qobiliyatini o'zlashtiradilar. Bu yerda bola haqiqiy narsalarni stilizatsiya qilishni, dekorativ o'zgartirishni, ularning tuzilishini umumlashtirishni, namunalarni yangi fazilatlar bilan ta'minlashni o'rganadi (2-rasm).

2-rasm. Dekorativ applikatsiya

Bolalarga applikatsiy ishlarini bajartirish orqali ularda quyidagi tarbiya

turlari shakllanib boradi:

a) Aqliy tarbiya - tevarak-atrofdagi ob'ektlarning turli shakllari va fazoviy holati, turli o'lchamlar, rang-barang rang soyalari haqidagi g'oyalar asosida bilimlar

fondi asta-sekin kengayib boradi. Aqliy mashqlarni tahlil qilish, sintez qilish, taqqoslash, umumlashtirish shakllanadi. Bolalar nutqi rivojlanadi, so'z boyligi boyib boradi, izchil nutq shakllanadi, obrazli, izchil nutq rivojlanadi. Mashg'ulotlar o'tkazishda shaxsning izlanuvchanlik, tashabbuskorlik, aqliy faollik, mustaqillik kabi fazilatlarini shakllantirish uchun qulay sharoitlar yaratiladi.

b) hissiy tarbiya - predmet va hodisalar, ularning xossalari va sifatlari bilan bevosita, sezgir tanishtirish.

e) axloqiy tarbiya - bolalarni eng yaxshi narsaga muhabbat bilan tarbiyalash uchun tasviriy faoliyat (applikatsiya)dan foydalanish kerak bo'ladi. Va ularda axloqiy va irodaviy fazilatlar tarbiyalanadi, yani boshlangan ishni oxirigacha etkazish, diqqat bilan va maqsadli ishlash, o'rtog'iga yordam berish, qiyinchiliklarni yengish va boshqalar.

d) mehnat tarbiyasi - bu yerda aqliy va jismoniy faoliyat birlashtiriladi. Kesish, qaychi bilan ishlov berish, cho'tka va yelim ishlatish qobiliyati ma'lum miqdorda jismoniy kuch, mehnat qobiliyatini talab qiladi. Bolalarning mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish va ulardan keyin tozalashda ishtirok etishi mehnatsevarlikni shakllantirishga yordam beradi.

e) estetik tarbiya - rang tuyg'usi - go'zal rang birikmalarini idrok etishdan estetik tuyg'u paydo bo'lganda. Ritm tuyg'usi, eng avvalo, predmetning ritmik uyg'unligi, uning qismlarining ritmik joylashuvi idrok etilganda paydo bo'ladi. Turli xil binolarni idrok etishda mutanosiblik hissi - konstruktiv yaxlitlik rivojlanadi. Asta-sekin bolalarda badiiy did rivojlanadi.

Maktabgacha yoshdagi ta'lim dasturning o'ziga xosligi.

Rassomni badiiy asar yaratishga nima undaydi? Albatta, motivlar tizimi mavjud. Moddiy va ijtimoiy motivlar mavjud bo'lishi mumkin. Ba'zi motivlar bilan qo'zg'atilgan rassom o'z oldiga aniq maqsad qo'yadi, rassom o'z faoliyatini unga erishishga qaratilgan. Bularga idrok etish, tasvirni tasavvur qilish, vaziyatni tahlil qilishga, muammoni hal qilish yo'lini topishga qaratilgan nazorat va baholash harakatlari kiradi. Ularga rag'bat, taqdimot nuqtai nazaridan tasvir yaratiladi. Qoida tariqasida, ijodkorlik jarayonidan oldin atrofda dunyo haqidagi taassurotlarning uzoq vaqt to'planishi kuzatiladi. Atrofdagi dunyo va inson faoliyati rassomning hissiy va intellektual tajribasini keltirib chiqaradi, bu g'oyalar va badiiy g'oyalar manbai bo'lib xizmat qiladi. Katta yoshdagilardan farqli o'laroq, maktabgacha yoshdagi bolaning dastlabki rejasi yo'q, chunki u barcha aqliy jarayonlarning ixtiyoriyligi, yangiligi va murakkabligi tufayli applikatsiyaning nomukammalligining ko'rsatkichidir. Ammo ko'proq darajada - bu faoliyatning rivojlanishidagi o'yin tendentsiyasining namoyonidir. Bolalarning maqsadi yopishtirish va kesish - o'ynash, tasvirlash emas, u uchun faoliyat jarayoni muhim va natija faqat zarurat, shart, o'yinni amalga oshirish vositasi, tur sifatida yarim tayyor o'yinchoqlardan foydalaniladi (3-rasm).

3-rasm. Boalarni ijodiy faolligini oshiruvchi applikatsiyalar,
Maktabgacha yoshdagi bolalarni amaliy faoliyatga o'rgatish va rivojlantirish vazifalari

"Bolalar bog'chasida ta'lim va tarbiya dasturi" bolalarning maktabgacha bolalik davrida o'zlashtirishi kerak bo'lgan tasvirlash usullari va usullarini doimiy ravishda murakkablashtirishni nazarda tutadi. Ilovani o'qitishda quyidagi vazifalar hal qilinadi:

- turli geometrik shakllar va o'simlik (barg, gul) detallaridan turli shakldagi karton yoki mato asosiga ma'lum bir maromda joylashtirgan holda dekorativ naqsh yasash;
- alohida qismlardan buyumning

- tasvirlarini tuzish, hikoyani tasvirlash;
- turli materiallardan aplikatsiya uchun detallar olishning turli usullarini o'zlashtirish: turli texnikalar bilan kesish, kesish, to'qish; shuningdek yelimlash, tikish texnikasi;
- rang va ularning soyalari tuyg'ularini shakllantirish, ko'nikmalarni egallash, uyg'un rang kombinatsiyalarini yaratish;
- shakl, nisbat, kompozitsiya hissini shakllantirish.

O'quv dasturining vazifalari va mazmuni tajriba to'plash va bolaning rivojlanishini hisobga olgan holda belgilanadi. Ilovaga kirish birinchi kichik guruhdan boshlanadi. 2-3 yoshda bolalar biror narsa qilish, biror narsada ishtirok etish taklifiga aniq hissiy munosabatda bo'lishadi, bola harakat qilishga tayyorligini ko'rsatadi. Va kattalarning asosiy vazifasi bu faoliyatni qo'llab-quvvatlashdir.

Bu yoshda hal qilinishi kerak bo'lgan vazifalar quyidagilar:

- qog'oz bilan harakatlarni o'rgatish (yirtish, maydalash, o'rash, kesish), bolalarga qog'ozda o'zgarishi mumkin bo'lgan va o'ziga xos xususiyat va sifatlarga ega bo'lgan materialni ko'rishga yordam berish, yumshoq, zich, silliq, qo'pol, porloq, mot; turli rangdagi qog'oz, ajin, yirtilgan, turli shitirlashlarda kesilgan bo'lishi mumkin (4-rasm).

4-rasm. Bolalarga applikasiya uchun kerakli asbob va jihozlar:

- kattalarning biror narsa qilish taklifiga emotsional munosabatda bo'lishni, u bilan boshlang'ich badiiy hunarmandchilikni yaratishda ishtirok etishga tayyorlikni rivojlantirish;
- bolalarga applikasiya uchun kerakli asbob va jihozlar: qaychi, cho'tka, yelim, moyli mato haqida tushuncha berish (5-rasm);

5-rasm. Bolalarga applikasiya uchun kerakli asbob va jihozlar.

- qog'oz bilan elementar harakatlarga qiziqish, hissiy ijobiy munosabatni, ularni mustaqil bajarish istagini rivojlantirish;
- estetik idrok va his-tuyg'ularni rivojlantirish: natijada paydo bo'lgan tasvirni tan olish, qoyil qolish, kattalarga "kuzatib" quvonish.
- Bolalarning qog'ozli harakatlari asta-sekin murakkablashadi. Bola hayotining to'rtinchi yilida vazifalar yanada murakkablashadi:
- bolalarni chiziq, kvadrat, to'rtburchak, teng yonli uchburchakda geometrik shakllardan naqsh yasashni o'rgatish;
- maktabgacha yoshdagi bolalarni tayyor shakllardan (baliq suyagi, uy, gordan odam) oddiy buyumlar va tanish narsalardan (tirkakli poezd) elementar uchastkalar yasashni o'rgatish;
- qaychini to'g'ri ushlab turishni o'rganing, buklama bo'ylab tor chiziqlarni, keyin esa kengroqlarini kesib oling; qog'oz qismlarini elim bilan yoyish texnikasini o'rgatish: kontur bo'ylab, uning qirralarini cho'tka bilan elim bilan chizish;
- bolalarda ishning bajarilish tartibiga ongli munosabatni shakllantirish: boshidanoq varaqqa naqsh (ob'ekt, syujet) yotqizish, so'ngra har bir detalni navbat bilan olib, yopishtirish;
- badiiy didni tarbiyalash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Г.Г. Григорьева “Изобразительная деятельность дошкольников”: Издательский центр “Академия”, Москва.1997 год.
2. Т.С. Комаровой “Методика изобразительной деятельности и конструированию” : “Просвещение” - Москва. 1985 год.
3. М.А. Гусакова “Аппликация” : Москва, “Просвещение”. 1982 год.
4. Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова “Изобразительная деятельность в детском саду” : Москва, “Просвещение”. 1982 год.
5. З.А. Погатева “Занятия аппликацией в детском саду” : Москва, “Просвещение”. 1988 год.
6. Н.П. Сакулиной “Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду” : Москва, “Просвещение”.1971 год.